

РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Алиева Мусаффо Гайрат кизи

Независимый исследователь

Каршинский инженерно-экономический институт

Кодиров Фаррух Эргаш угли

Преподаватель кафедры «Информационные технологии»

Каршинский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8050581>

Абстрактный: В данной статье представлен теоретический анализ развития научно-технологической системы управления промышленными предприятиями. Кроме того, актуальность концептуальных, теоретических и практических исследований и инновационных процессов, взглядов на управление научно-техническим развитием зависит от многих причин.

Ключевые слова: Промышленные предприятия, малый бизнес, инновационная экономика, экономический рост, экономические факторы, концепции, теории.

При оценке макроэкономических процессов особое внимание уделяется «повышению инновационной составляющей в деятельности государства, изменению механизмов поддержки науки и инноваций в каждой стране». При анализе сложившейся ситуации и определении влияния инновационных процессов на результаты экономического развития можно сказать, что анализируемые понятия схожи. Представляется необходимым подчеркнуть, что она находится в первой смысловой позиции. Основные средства государственной инновационной политики и стимулирования: налоговые льготы, ориентация на энергоэффективные технологии, направление госзаказа на инновационную конкурентоспособную продукцию, а также использование передового мирового опыта в области ИТ-технологий и образования. Правда, по нашему мнению, очевидным побочным эффектом бюджетного финансирования науки, по нашему мнению, является «сохранение советской модели» в современных реалиях. В действительности, например, в результате анализа внутреннего финансирования затрат на НИОКР было установлено, что бюджетное финансирование составляет более 65 %. Это выше, чем в большинстве экономически развитых стран [66]. Однако следует признать, что предложенная Стратегия 2020 так и не

была реализована на практике, что, в свою очередь, также связано с тем, что авторы не уделяли серьезного внимания управленческим аспектам инновационного развития. Выводы Л. Гохберг и Т. Кузнецовой о необходимости создания и поддержки условий для развития стратегических инноваторов, стимулирования их деятельности, связи их с научными центрами и университетами, но какие механизмы должны быть теоретически и тем более практически обоснованы. Для достижения этих целей используется линза. , авторы не предполагают. Специалисты и ученые собрались вокруг стратегической концепции, изучили множество данных, в том числе статистических, провели серьезные сравнительные исследования инновационного потенциала России и других стран, проводил прогностические исследования. После длительного перерыва они впервые сделали долгосрочные прогнозы социально-экономического и научно-технического развития на макроэкономическом уровне. Однако обобщенность и оторванность от реальных социально-экономических процессов, свойственные многим концептуальным нормам, вызывают нарекания оппонентов. Все аналитики и исследователи признают, что Россия отстает от экономик развитых стран по параметрам научно-технического развития вне зависимости от концептуальных взглядов. Большинство из них также признают, что динамика научно-технической революции в настоящее время становится решающим фактором конкурентоспособности предприятий и стран. Так, С. Глазьев описывает формирующийся шестой технологический уклад (технологическая периодизация основана на теории Н. Кондратьева о «длинных волнах»), доказывает ведущую роль технологической составляющей в инновационном развитии, а также подчеркивает ее специфические черты. шестой технологический уклад, а именно:

- высокие темпы роста (до 35% в год);
- стабильность темпов роста, не прерванная кризисом или последующими депрессивными процессами в экономике. Что касается проблемы диссертационного исследования, то в первой концепции важна идея о том, что инновационная эффективность определяется системой долгосрочных технологических приоритетов.

Представители второго подхода доказывают, что научно-технический прогресс является решающим условием ликвидации системной экономической отсталости и формирования эффективной конкурентоспособной экономики, и подчеркивают неоиндустриальную

парадигму, основанную на законе вертикальной интеграции. Сущность его заключается «в систематической взаимосвязи промежуточного и конечного производства, такой взаимозависимости между ними, при которой максимальная скорость оборота валового производственного капитала за счет нулевой рентабельности в промежуточных звеньях «скачет»

На наш взгляд, сторонники этих взглядов признают, что преодоление стагнации, индустриальные достижения, выход российской экономики в сторону роста зависит «только от неоиндустриализации, как технотронного этапа». Индустриализация и процесс формирования способа производства, требующие знаний». Эту точку зрения поддерживают российские ученые В. Дасковский, Р. Кучуков, Р. Гринберг, С. Толкачев, а также белорусские ученые, среди которых наиболее последовательными являются В. Байнев, В. Винник. Пост- и неоиндустриальный этап развития характерен в основном для высокоразвитых стран, обладающих передовыми технологиями, долгосрочным дешевым финансированием и возможностью размещения производства в развивающихся странах (что решает часть социальных проблем этих стран, но не это). не способствует их экономической самостоятельности и установлению инновационного пути экономического развития). С. Губанов подчеркивает, что Ядро экономики развитых стран составляют транснациональные корпорации, основу которых составляют вертикально интегрированные отношения, в основном обеспечивающие преимущества в решении задач научно-технического развития. Он констатирует, что в управлении «развитые державы близки к государственному капитализму». При изучении проблем управления научно-техническим развитием, как правило, изучаются отдельные уровни или звенья управления. Так, А. Малюгин, В. Ильин, А. Губернаторов, И. Савельев анализируют актуальные проблемы управления изменениями инновационной деятельности на региональном уровне. Макроэкономические аспекты управления Амосов А., Алексеев А., Кузнецов Н., Голубев А., Р. Кучуков и многие другие ученые. Н. Абдикеев, А. Киселев, Н. Иванова, М. Каменских акцентируют внимание на задачах и проблемах инновационного развития корпораций и предприятий. Важность кластерного подхода в реализации задач инновационного развития выражена в работах Е. Куценко, Д. Тюменцева. М. Дворцин и его сторонники внесли большой вклад в разработку теоретических основ

изучения развития техники, что нашло отражение в работах по технодинамике: в них он определил фундаментальное исследование - «принцип, представляющий единство образования, производство, наука - это изучение изменений в технологиях, определяющих основу создания новых производственных систем. Он подчеркивает, что организация процесса научно-технического развития предшествует экономической прибыли. Однако проблемы настройки системы управления в целом практически не изучались. Известно, что планирование, организация, регулирование, мотивация и контроль являются основными общими управленческими функциями в классическом менеджменте. Изучение различных точек зрения, обобщение теоретических и практических материалов дает основание для следующих выводов о развитии теоретических представлений о развитии науки и техники: мотивация и контроль являются основными общими функциями управления. Изучение различных точек зрения, обобщение теоретических и практических материалов дает основание для следующих выводов о развитии теоретических представлений о развитии науки и техники: мотивация и контроль являются основными общими функциями управления. Изучение различных точек зрения, обобщение теоретических и практических материалов дает основание для следующих выводов о развитии теоретических представлений о развитии науки и техники:

- управление создает условия для технологического развития, обеспечивает его динамику;
- в современных условиях менеджмент становится стратегическим ресурсом научно-технического развития предприятий, промышленности и всей экономики;
- при формировании и развитии системы управления научно-техническим развитием необходимо учитывать ее дихотомический характер и вытекающие из этого особенности, выявленные в разделе 1.3 настоящей работы.

Поскольку социально-экономические процессы характеризуются динамизмом, экономические теории развиваются и изменяются, основные экономические законы и закономерности не только действуют, но и приспособляются к конкретным историческим условиям, совершенствуются и развиваются, появляются новые идеи и учения. Претензии на абсолютную истинность и универсальность теоретических исследований, выполненных в экономической науке, необоснованны.

Относительность экономических учений признается большинством ученых и экономистов. Даже подтвержденная практикой теория не универсальна и не может быть использована в каких-либо конкретных исторических условиях, в разных странах, на разных этапах экономического развития. На практике наиболее разумным выбором является тот, который соответствует принципу гибкости и подходит для конкретных погодных условий. заключается в выборе таких управленческих решений, которые осуществляются на основе текущих теоретических разработок, аналитических исследований с учетом накопленного опыта управления объектами и процессами. Таким образом, теоретическая база, лежащая в основе социалистической модели экономики, вовсе не означает, что она не может быть использована в ряде случаев в творческих целях разработки новой, эффективной, инновационно ориентированной модели. Например, многофакторная модель производительности, разработанная американскими учеными, широко используется в управлении экономикой и научно-техническим развитием Китая, но адаптирована к условиям этой страны и обеспечивает рост валового внутреннего продукта с 40 до 48 процентов. . Решение проблемы замедления экономического роста Китая в первую очередь связанные с приобретением и развитием секторов промышленного производства, таких как бытовая техника, электроника (которые уже обеспечивают 10% экспортной выручки страны), программное обеспечение и производство смартфонов. Ориентированные на клиента инновации в промышленности, а также быстрое развитие науки и техники будут иметь решающее значение для создания высокооплачиваемых рабочих мест с высокой добавленной стоимостью и, следовательно, для успеха китайской промышленности.

Для российского менеджмента теоретическое осмысление и изучение китайского опыта имеет особое значение в силу географической совместимости и расширения экономического сотрудничества. Таким образом, теоретические разработки зарубежных и российских ученых, опыт управления научно-техническим развитием разных стран, адаптированные к конкретным историческим и экономическим условиям, могут быть весьма эффективно использованы в управлении промышленностью и промышленными предприятиями России. Однако для успешного решения задач необходим комплексный подход к обобщению теоретических взглядов и практических новшеств в научно-

технической сфере. 1.2 Уточнение теоретических правил управления научно-техническим развитием промышленных предприятий В течение длительного времени в России реализовывалась экспортно-сырьевая модель управления экономикой, в результате чего С. экономическая ситуация, описанная Губанова с термином «рост без прогресса» и после кризиса 2008-2010 гг. стала ситуация «ни развития, ни роста». Ошибки в управлении привели к серьезным проблемам, связанным с деиндустриализацией, образованием, кадрами, значительной потерей научно-технического потенциала. Деформационными процессами, а также результатом проводимой научно-технической и промышленной политики, не позволившей восстановить утраченный потенциал, являются низкий уровень научно-технического развития экономики России, зависимость от промышленности, в том числе промышленного импорта. высокотехнологичная продукция, что, в свою очередь, ведет к ослаблению национальной безопасности, вызывает проблемы социального характера. Исследования, проведенные по широкому кругу показателей в течение нескольких лет, показывают, что уровень научно-технического прогресса в России в целом отстает от уровня экономически развитых стран, а влияние менеджмента не соответствует сложности задач. имеет уровень инновационного развития, динамика изменений научно-технических процессов не обеспечивает преодоление сложившегося отставания.

Использованная литература:

1. Qodirov, Farrux. "Econometric modeling of medical services in the territories." International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT. 2022.
2. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. Econometric modeling of the development of medical services to the population of the region / Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. 2022/5/9. 1.1 Economical sciences.
3. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." Сервис" илмий-амалий журнал (2022): 56-59.
4. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities 2.1.1 Economical sciences (2022).

5. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
6. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
7. Қодиров, Ф. "ИЖТИМОЙ ВА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ". ЎзР ФА В.И.Романовский номидаги Математика институти, 2022.
8. Қодиров, Ф. "ВИЛОЯТ АҲОЛИСИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШ ТАРМОҚЛАРИ РИВОЖЛАНИШ МЕХАНИЗМИНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ". Andijon Mashinasozlik Instituti, 2022.
9. Қодиров, Ф. "АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИНГ КЕЛГУСИ ҲОЛАТИНИ БАШОРАТЛАШ". Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, 2022.
10. Qodirov, F. "OPTIMUM SOLUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN PRIVATE CLINICS". MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TECHNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI, 2022.
11. Қодиров, Ф. "Қашқадарё вилояти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари". «O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI» àà «AGRO ILM», 2022.
12. Қодиров, Ф. "ҲУДУДЛАРДА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШ". ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022.
13. Qodirov, F. "Қашқадарё худуди аҳолисига хизмат кўрсатиш тармоқлари ва уларга таъсир этувчи омиллар". "O'zbekiston Qishloq Va Suv xo'jaligi" Jurnalı, 2022.
14. ҚОДИРОВ, Ф. "Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг моделлаштиришни тизимли имитация қилиш". ИЎТИСОДИЙ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ОЙЛИК НАШР, 2022.
15. Qodirov, F. "QR-KOD TECHNOLOGIYASI ASOSIDA ELEKTRON KUTUBXONA TIZIMINI DASTURIY VA APPARAT TAMINOTINI YARATISH". MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TECHNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI, 2021.

16. Қодиров, Ф. “СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И АППАРАТА ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ QR-КОДОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ”. Kokand University, 2020.
17. Кодиров, Ф. “АНАЛИЗ БИОСИГНАЛОВ В ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ И МЕТОДЫ ИХ ОБРАБОТКИ”. МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2020.
18. Qodirov, F. “MASOFAVIY TA'LIMDA O'QISHNING QULAYLIKLARI VA KAMSHILIKLARI”. МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2020.
19. Қодиров, Ф. “ЗАМОНАВИЙ КОМПЬЮТЕР УЙИНЛАРИ ВА УЛАРНИНГ СИНФЛАНИШИ”. МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2019.
20. Qodirov, F. “YOSHLAR MA'NAVIYATINI YUKSALTIRISHDA MILLIY ONLAYN KITOV DO'KONINI ISHLAB CHIQUISH VA TADBIQ ETISH”. МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ҚАРШИ ФИЛИАЛИ, 2019.
21. Қодиров, Ф. “ҲУДУДЛАРДА ТИББИЙ ХИЗМАТЛАРНИ ДАСТУРИЙ ПАКЕТЛАР ЁРДАМИДА ЭЛЕКТРОН ТИББИЙ БАЗАСИНИ ЯРАТИШ”. O'zbekiston Respublikasi Oliy Va o'rta Maxsus ta'lim Vazirligi Namangan Muhandislik-Qurilish Instituti, 2022.
22. Фаррух Қодиров. “АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ Кўрсатишдан Олинган Даромад ва Харажатларни Имитацион Модели”. "МОЛИҲА BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI, ZAMONAVIY TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi MATERIALLAR TO'PLAMI. 2022/11/5
23. Ф.Э Қодиров, АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ Кўрсатишдан Олинган Даромад ва Харажатларни Имитацион Модели, TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI “O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY, 922